

**UDRUŽENJE REUMATOLOGA SRBIJE (UReS)
UDRUŽENJE OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE (ORS)**

**GODIŠNJI KONGRES
UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE I
UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

ZBORNİK RADOVA

**Kopaonik, Hotel „Grand”
25–28. septembar 2025. godine**

**GODIŠNJI KONGRES
UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE I
UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
ZBORNİK RADOVA**

Kopaonik, Hotel „Grand”
25–28. septembar 2025. godine

Urednik
Prof. dr Predrag Ostojić
predsednik Naučnog odbora

Tehnički sekretar
Gordana Ristanović

Izdavač
„Galaksijanis”, Niš

Za izdavača
Mlađan Ranđelović

Niš, 2025.

Tehnička priprema
„PMR prepress”, Niš

Štampa
„Galaksijanis”, Niš

Tiraž
380 primeraka

ISBN 978-86-6233-714-6

CIP- Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије

616-002.77(082)

**УДРУЖЕЊЕ реуматолога Србије. Годишњи конгрес са међународним учешћем
(2025 ; Копаноник)**

Zbornik radova / Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije sa međunarodnim učešćem, Kopaonik, Hotel „Grand” 25–28. septembar 2025. godine ; [urednik Predrag Ostojić]. - Niš : Galaksijanis, 2025 (Niš : Galaksijanis). - 163 str. : ilustr. ; 25 cm
Tiraž 380. - Bibliografija uz svaki rad. - Summary uz pojedine radove.

ISBN 978-86-6233-714-6

1. Удружење оболелих од реуматских болести Србије. Годишњи конгрес са међународним учешћем (2025 ; Копаноник)

а) Реуматизам -- Зборници

COBISS.SR-ID 175986697

**GODIŠNJI KONGRES UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE I
UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

Kopaonik, Hotel „Grand”, 25–28. septembar 2025. godine

**POD POKROVITELJSTVOM MINISTARSTVA ZDRAVLJA
REPUBLIKE SRBIJE**

TEME KONGRESA

**CREVNI TRAKT I ZAPALJENSKE REUMATSKE BOLESTI
OSTEOARTRITIS
SJÖGREN OV SINDROM
METABOLIČKE BOLESTI KOSTIJU**

POČASNI ODBOR KONGRESA

Predsednik

Prof. dr ZLATIBOR LONČAR, ministar zdravlja

Članovi

Prof. dr MILAN NEDELJKOVIĆ,
predsednik Srpskog lekarskog društva
Prof. dr NEBOJŠA STANKOVIĆ
predsednik Akademije medicinskih nauka SLD-a
Prof. dr PAVLE MILENKOVIĆ,
počasni predsednik Akademije medicinskih nauka SLD-a
Prof. dr BRANISLAV BOBIĆ
Prof. dr NEMANJA DAMJANOV
Prof. dr ALEKSANDAR DIMIĆ
Prof. dr BRANISLAVA GLIŠIĆ
Prof. dr ZORICA MARKOVIĆ
Mr sci. med. dr JOVAN NEDOVIĆ
Prof. dr RADMILA PETROVIĆ
Prof. dr NADA PILIPOVIĆ
Prof. dr MARIJA RADAK-PEROVIĆ
Prof. dr ALEKSANDRA STANKOVIĆ
Prof. dr DUŠAN STEFANOVIĆ
Prof. dr ROKSANDA STOJANOVIĆ
Prim. dr sci. med. dr GORDANA SUŠIĆ
Prof. dr NADA VUJASINOVIĆ STUPAR

**ORGANIZACIONI ODBOR
KONGRESA**

Predsednik

Prof. dr BOJANA STAMENKOVIĆ

Generalni sekretar

Prof. dr MIRJANA VESELINOVIĆ

Sekretari

Asist. dr JOVANA CVETKOVIĆ

Dr NOVICA DIMIĆ

Dr JASMINA JOCIĆ

Prim. dr IVANA ALEKSIĆ MILENKOVIĆ

Dr MILJANA ŠARAC

Tehnički sekretar

GORDANA RISTANOVIĆ

Članovi

Prof. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ

Kl. asist. dr sci. med. dr BRANKO BARAĆ

Prim. dr MIRJANA LAPČEVIĆ

Doc. dr MILAN LAZAREVIĆ

Prof. dr MILAN PETRONIJEVIĆ

Prof. dr ALEKSANDRA TOMIĆ LUČIĆ

Prof. dr JELENA VOJINOVIĆ

Izvršni organizator

Mondorama d.o.o. Niš

**NAUČNI ODBOR
KONGRESA**

Predsednik

Prof. dr PREDRAG OSTOJIĆ

Sekretari

Dr MARIJA ATANASKOVIĆ POPOVIĆ

Asist. dr sci. med. dr MILICA GRUJIĆ

Članovi

Prof. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ

Prof. dr TATJANA ILIĆ

Doc. dr TANJA JANKOVIĆ

Doc. dr IVICA JEREMIĆ

Doc. dr SLAVICA PAVLOV DOLIJANOVIĆ

Prof. dr MILAN PETRONIJEVIĆ

Prof. dr MILICA POPOVIĆ

Prof. dr GORAN RADUNOVIĆ

Prof. dr GORICA RISTIĆ

Prof. dr BOJANA STAMENKOVIĆ

Prof. dr SONJA STOJANOVIĆ

Prof. dr JELENA ZVEKIĆ-SVORCAN

Prof. dr MIRJANA ŠEFIK BUKILICA

Prof. dr ALEKSANDRA TOMIĆ LUČIĆ

Prof. dr MIRJANA VESELINOVIĆ

Prof. dr JELENA VOJINOVIĆ

Doc. dr MIRJANA ZLATKOVIĆ ŠVENDA

Prof. dr VALENTINA ŽIVKOVIĆ

SUPERIORNOST RTG DIJAGNOSTIKE U SVAKODNEVNOM REUMATOLOŠKOM RADU KROZ PRIKAZ SLUČAJA BERTOLOTTI SINDROMA

Saša Deležan^{1,2}, Ljubica Dražić², Ksenija Bošković^{1,2},
Jelena Zvekić-Svorcan^{1,2}, Nataša Nenadov Jovanović^{1,2}

¹Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu

²Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad

Uvod: Bertolotti sindrom predstavlja postojanje urođenog premošćavajućeg lumbosakralnog pršljena, u vidu uvećanog procesus transversusa L5 pršljena većim od 19 mm, sa tendencijom pseudoartikulacije ili fuzije sa sakrumom, sa ili bez kompromitacije nervnih korenova uz tegobe u vidu bola u donjem delu leđa, kukova, glutealnoj, sakralnoj regiji i bola u distribuciji dermatoma L5, koji remete sagitalnu pokretljivost LS kičme. Najčešće se javlja u starijem životnom dobu, ali zahvata i mlade osobe. Bertolotti sindrom se prema stepenu pseudoartikulacije i veličine premošćavajućeg lumbosakralnog pršljena klasifikuje u četiri grupe prema Castellvi klasifikaciji i u dve podgrupe kao A - unilateralni ili B - bilateralni. Prevalencija u opštoj populaciji je 4-8 %, češće zastupljen kod muškaraca.

Cilj rada: Prikazati superiornost RTG u odnosu na CT i MRI, kao najjednostavnije i najpristupačnije dijagnostičke metode za pacijente, u smeru postavljanja dijagnoze Bertolotti sindroma.

Materijal i metode: Pacijentkinja starosti 76 godina, VAS > 5/10, BMI 24,46 kg/m², sa hroničnim bolom u predelu kukova i donjem delu leđa upućena je u Specijalnu bolnicu za reumatološke bolesti Novi Sad radi isključivanja reumatološkog oboljenja. Boluje od anemije, diabetes mellitusa tip 2, hemoroida, nosi pesar zbog decenzusa uterusa, ima ugrađena 2 bypassa u koronarnim arterijama. U kliničkom nalazu prednja inklinacija trupa uz redukovanu amplitudu pokreta u oba kuka. Lazarevićev znak negativan. Bez znakova sinovitisa na perifernim zglobovima. Neurocirkulatorni status nad donjim ekstremitetima je uredan, bez motornog deficita. Inicijalno je načinjen RTG AP snimak karlice u ležanju na Philips DuraDiagnost F30 rentgen aparatu uz laboratorijsku evaluaciju. U cilju dalje evaluacije i postavljanja definitivne dijagnoze, načinjen je CT snimak LS kičme na GE Medical system aparatu.

Rezultati: RTG snimak prikazuje paravertebralno i suprasakralno levo ovalnu koštanu formaciju veličine oko 30 mm, može odgovarati voluminoznom procesus transversusu petog lumbalnog (L5) pršljena ili kranijalnoj ekstenziji voluminozne bočne mase prvog sakralnog (S1) pršljena. Prethodno opisano uz kliničku sliku govori u prilog Bertolotti sindromu, tip IIIa Castellvi klasifikacije, na osnovu izostanka pseudoartikulacije. Reaktanti akutne faze inflamacije su blago povišeni (CRP – 11.2 [0–6 mg/L]; ESR – 45 [0–15 mm/h]), rheumatoid factor (RF) negativan, Waaler Rose test negativan. Analiza ANA i antiCCP negativni. Na načinjenom CT pregledu potvrđeno je postojanje uvećanog poprečnog nastavka petog lumbalnog (L5) pršljena koji je u potpunosti srastao sa prvim sakralnim (S1) pršljenom.

Zaključak: Na osnovu kliničke slike, laboratorije i radiograma karlice isključeno je degenerativno reumatološko oboljenje i dokazano je postojanje lumbosakralnog premošćavajućeg pršljena i postavljena je radna dijagnoza Bertolotti sindroma. CT pregledom precizno je potvrđena dijagnoza i klasifikacija ovog sindroma. Na ovaj način prikazana je superiornost RTG dijagnostike, kao praktične i lako dostupne u svakodnevnoj reumatološkoj praksi.